

Sociology & Cultural Research Review (SCRR)
 Available Online: <https://scrrjournal.com>
 Print ISSN: 3007-3103 Online ISSN: 3007-3111
 Platform & Workflow by: Open Journal Systems
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19859945>

A Comparative Linguistic Sketch of Sindhi and Persian Languages

سنڌي ۽ فارسي ٻولين جو مختصر تقابلي لسانياتي خاڪو

Dr. Abdul Waheed

Associate Professor (Sindhi), Govt. College of Education, Sukkur

waheedkalwar@outlook.com

Abstract

Sindhi and Persian belong to two different branches, i.e., Indo-Iranian and Indo-Aryan, of the Indo-European language family. Persian has long historical, political, cultural, and linguistic contact with Sindhi in Sindh. It has remained prevalent during different periods, in administration, judiciary, education, literature, and other domains. Persian has had historical linguistic contact with various South Asian languages such as Urdu, Hindi, Punjabi, Saraiki, Pashto, Balochi, and Bengali, as well as Sindhi. Along with linguistic contact, political, cultural, and literary relations have a long history. The period, from the rule of the Ghaznavid dynasty in Sindh (1026 AD) to the early period of the British era (1843 AD - 1853 AD), and then the establishment of Pakistan, Urdu is directly or indirectly related to it, covering almost nine centuries. This research paper presents a brief comparative linguistic sketch of Persian and Sindhi languages. The purpose of the study was to highlight the linguistic commonalities and differences between the two languages. Hope, the native Sindhi speakers, especially students of different levels, will be the prime beneficiaries of this study. For this study, the content analysis method was applied to written linguistic structures, i.e., phonetic sketch, descriptive morphology, syntax, and lexicon of the two languages. Analytical results clearly reveal that the two languages, with resulting historical language contact and interference, have many linguistic similarities. Whereas they exhibit differences, too. In conclusion, in Persian and Sindhi, the amount of linguistic similarity and difference is almost the same.

Keywords: Sindhi, Farsi, Comparative Linguistics, Phonetics, Morphology, Syntax, Language Contact, Interference.

1. تعارف (Introduction)

سنڌي ۽ فارسي ”انڊو يوروپين“ لساني خاندان جي ٻن ضمني شاخن، ترتيبوار انڊو آرين ۽ انڊو يوروپين سان تعلق رکندڙ ٻوليون آهن. (Ethnologue, 2017) موجب، سنڌيءَ جو ”دنيا جي 7009 ڄاتل زنده زبانن مان پهرين پنجاهه زبانن ۾ شمار آهي.“ جڏهن ته فارسي ايشيا جي اوڀاري ۽ مرڪزي خطي جي اهم گهڻ مرڪزي ٻولي (Polycentric Language) آهي. هن مقالي ۾ ٻنهي ٻولين جي لسانياتي پيٽ ڪري تجزياتي حقيقتون سامهون آنديون ويون آهن. انهيءَ سان ڄاڻايل ٻولين جي لسانياتي ڍانچي جي نوعيت سان گڏ، انهن جي وچ ۾ اختلاف ۽ اشتراڪ جي سڌ پوندي.

فارسي وڏي عرصي تائين دنيا جي اوڀارين حصن توڙي ڏکڻ ايشيا جي لنگوافرينڪا ۽ ڪيترن ئي شهنشاهتن جي سرڪاري ۽ ثقافتي زبان رهي چڪي آهي. ان جو ڏکڻ ايشيا جي مختلف ٻولين جهڙوڪ؛ اردو، هندي، پنجابي، سرائيڪي، پشتو، بلوچي ۽ بنگالي وغيره کان سواءِ سنڌيءَ سان به تاريخي لساني رابطو رهيو آهي. سنڌيءَ جو فارسيءَ سان سياسي، ثقافتي ۽ ادبي تعلق ۽ لساني رابطو بگهي تاريخ رکي ٿو. جنهن جو عرصو، سنڌ ۾ غزنوي خاندان جي حڪومت (1026ع) کان انگريز دور جي ابتدائي عرصي (1843ع - 1853ع) تائين، ۽ پوءِ پاڪستان جي قيام کا وٺي اردوءَ

معرفت، سڌي يا اڻ سڌي طرح لڳ ڀڳ نَو صدين تي ٻڌل آهي. انهيءَ ڊگهي عرصي دوران سنڌيءَ تي فارسيءَ جو گهرو اثر ٿيو. چڱي پيماني تي لفظ ۽ ٻيو لساني مواد اڌاريو ويو. خاص ڪري فارسي اڌريل لفظن جو وڏو انگ سنڌ ۾ فارسيءَ جي مقبوليت جي وقت ڏانهن لساني مُعتبرائپ جي نفسياتي لاڙي ۽ معنوي خال جي پورائي جي ضرورت ڪارڻ داخل ٿيو. اهو گهڻي ڀاڱي فارسيءَ جي ڌري محاورِي (افغاني فارسي) مان مڃيو وڃي ٿو، ڇو جو سنڌ ڏانهن مختلف تاريخي دورن ۾ حملا آور (ارغون، ترخان ۽ مغل) توڙي ٻيا جن سان سنڌي ڳالهائيندڙن جو ميل جول ٿيو، سي اڪثر انهيءَ محاورِي سان تعلق رکندڙ هئا. لفظي ذخيري سان گڏ ڪجهه صوتي، صرفي ۽ نحوي اثر به ٿيو. جيتوڻيڪ فارسيءَ سان سنڌيءَ جي سڌي لساني رابطي جو باب بند ٿي چڪو پر صدين جي عرصي دوران ايل اهڙا سوين فارسي اڌريل لفظ هاڻ سنڌي لفظي ذخيري جو اهم جز آهن. سنڌيءَ ۾ اهڙي لساني مداخلت تاريخي دور ۾ واقع ٿي، جڏهن ته پاڪستان جي قيام کان پوءِ سنڌ ۾ سنڌيءَ جو فارسي زده اردوءَ سان ميل جول وڌي وڃڻ جي ڪري اڻ معرفت اڻ سڌي لفظي اڌارڻ جو سلسلو ٻيهر شروع ٿيو آهي.

2. اڳ ٿيل ڪم جو جائزو (Related literature review)

هن کان اڳ فارسي ۽ سنڌي ٻولين جي وچ ۾ لساني رابطي ۽ لسانياتي مداخلت (Linguistic Interference) جي حوالي کان ڪجهه ڪم ٿيو آهي، تنهن ۾ مرزا قليچ بيگ (1900)، آڏواڻي پيرومل (1972)، سيوهاڻي (1969)، بلوچ (1962) ۽ الانا (2006) جي ڪتابن ۾ ضمني طرح مواد موجود آهي. ادبي سنڌيءَ تي فارسي اثر جي حوالي کان جوڻيجي عبدالجبار (1980) جو ڪم اهم آهي. جڏهن ته ٻنهي ٻولين جي لسانياتي تقابل تي اڳ ڪو خاص ڪم پڌرو ڪونه ٿيو آهي.

3. طريقي ڪار (Research Methodology)

هن اڀياس ۾ سنڌي ۽ فارسيءَ جي لسانياتي پيٽ ڪرڻ لاءِ ”موادي تجزيي“ جي طريقي سان ٻنهي ٻولين جي لسانياتي ڍانچي يعني، صوتياتي خاڪي، تشريحي صرفيات و نحويات (گرامر) ۽ لغات متعلق تحريري مواد جو خاصيتي تجزيو ڪري منجهن اختلافن ۽ اشتراڪ جي بنياد تي نتيجا اخذ ڪيا ويا آهن.

4. تجزياتي حقيقتون (Findings)

هن حصي ۾ سنڌي ۽ انگريزي ٻولين جي لسانياتي تقابل مان هٿ ڪيل تجزياتي حقيقتون مکيه طور ٽن حصن ۾ ورهائي پيش ڪجن ٿيون؛ 1. صوتيات 2. صرفيات 3. نحويات.

4.1 صوتيات

فارسي گهڻي ڀاڱي وينجن پڇاڙيءَ واري يا ساڪن لآخر، جڏهن ته سنڌي کليل پڌن واري يا سُر پڇاڙي رکندڙ، متحرڪ آخر زبان آهي. فارسيءَ ۾ ڪل اوڻيهه صوتيا آهن؛ ڇهه سُر ۽ ٽيوهه وينجن. سنڌيءَ ۾ ايڪونجاهه صوتيا آهن؛ ڏهه سُر ۽ ايڪيتاليهه وينجن. سواءِ (ز) جي باقي سمورا وينجن صوتيا سنڌيءَ ۾ موجود آهن. جڏهن ته سنڌيءَ جا اوڻيهه وينجن صوتيا (پ، ٺ، ڻ، ڌ، ڏ، ڍ، ڊ، ڇ، گهه، ڀ، ڳ، ڏ، ڇ، ڻ، گ، ج ۽ ڙ) فارسيءَ ۾ ڪونهن! عام ڳالهائيل سنڌيءَ ۾ عام طور فارسيءَ جي ”خ“ کي ”ڪ“ اڇاريو ويندو آهي.

4.2 صرفيات

4.2.1 اسم: فارسيءَ ۾ اسم عدد ۽ حالت ته رڪن ٿا پر انهن جي ڪا گرامري جنس ڪونهي. سنڌيءَ ۾ اسمن جون ٻه جنسون، ٻه عدد ۽ ٽي حالتون آهن جن کي گرداني پڇاڙين ذريعي ظاهر ڪيو وڃي ٿو.

4.2.2 ضمير: فارسي ضمير حذف ڪندڙ ٻولي آهي. ان ۾ خالص ضمير اختياري ٿين ٿا. اهي جنس ۾ تبديل نه ٿا ٿين ۽ عام طور سڀني حالتن لاءِ ساڳيا هوندا آهن (لغاري ۽ بلتستاني ۱. 2009. ص. 41). ٻئي پاسي سنڌي ٻولي ضميرن جا ڇهه مختلف قسم رکي ٿي جيڪي جنس، عدد ۽ حالت ۾ ڦرن ٿا. ان کان سواءِ ان ۾ ضميري پڇاڙيون به ٿين ٿيون جيڪي فعل، اسم ۽ حرف جري لفظن سان لڳائي ضميرن جي متبادل طور استعمال ڪيون وڃن ٿيون.

4.2.3 صفت: فارسي صفتون بناوٽي لحاظ کان ساديون، مشتق ۽ مرڪب قسمن جون آهن پر انهن جو گردان نه ٿو ٿئي، جڏهن ته سنڌي ۾ اڻ گرداني صفتن کان سواءِ گرداني صفتون به آهن جيڪي اسم جيان عدد، جنس ۽ حالت ۾ ڦرن ٿيون.

4.2.4 فعل: فارسيءَ ۾ فعل زمان ۽ حالت کي ظاهر ڪن ٿا ۽ اهي فاعل سان صيغي ۽ عدد ۾ ساڳياڻپ پڻ ظاهر ڪن ٿا. سندس گردان زمان کان علاوه جنس، عدد ۽ حالت ۾ به ٿئي ٿو (ص. 52). سنڌيءَ ۾ فعل ڪم جي طرز، زمان، جنس، عدد ۽ فاعل، مفعول هئڻ کي ظاهر ڪن ٿا.

فعلي نسبتون: ٻنهي ٻولين ۾ فعل جون ٻه نسبتون (voices) آهن؛ معروف ۽ مجهول. فعلي بناوٽ: ٻنهي ٻولين ۾ مرڪب فعل يا فعلي اسم بڻائڻ جو هڪ طريقو هڪ جهڙو آهي. جيئن؛ فارسيءَ ۾ فراموش ڪرڻ، صحبت ڪرڻ، ٿيلي فون ڪرڻ وغيره. ساڳي نموني سنڌيءَ ۾ اسم يا صفت وغيره سان اسم ”ڪرڻ“ (يا هئڻ، ٿيڻ وغيره) لڳائي فعلي اسم ٺاهيا ويندا آهن جيئن؛ ڪم ڪرڻ، تڪڙ ڪرڻ، گهٽ ڪرڻ/هئڻ وغيره.

فعلي واسطا: فارسيءَ ۾ فعلي واسطا مفقود آهن (بخاري. 1991)، جڏهن ته سنڌي ۾ اهي چار آهن؛ بلاواسط لازمي، بلاواسطه متعدي، بلاواسطه متعدي ۽ ٻٽو بلاواسطه. جيئن؛ لکڻ، لکائڻ، لڪرائڻ لڪرائڻ وغيره.

4.2.5 حرف جر: فارسيءَ ۾ اڪثر حرف جر يڪ لفظي ۽ اڻ گرداني آهن. جهڙوڪ؛ اندر، از، با، بر، براء، به، بي، در، مثل وغيره. سنڌيءَ ۾ مرڪبن کان سواءِ اڪثر حرف جر يڪ لفظي ۽ ”جو“ کان سواءِ باقي سڀ اڻ گرداني آهن.

4.2.6 حرف جملو: فارسي ۽ سنڌي ٻنهي ٻولين ۾ اهڙا لفظ اڻ گرداني، بناوٽي طرح ساده ۽ مرڪب قسمن جا ٿين ٿا. مثال طور فارسيءَ جا؛ اگر، مگر، هرچند وغيره. ۽ سنڌيءَ ۾؛ پر، يا، ۽، جيتوڻيڪ وغيره.

لغات (Vocabulary)

جديد فارسيءَ جي بنيادي لغت پروٽو پيشن ۽ وچين دور جي فارسي اصليت واري آهي. ان کان علاوه منجهس جوڳو تعداد عربي اڌاريل لفظن جو به شامل آهي، جيڪي فارسي زده ٿي پيا آهن (www.wikipedia.com/farsi). جڏهن ته سنڌيءَ جي بنيادي لغت ۽ ديسي لفظي ذخيره پنهنجي بنياد ۽ سنسڪرت اصليت وارو آهي. ان کان علاوه هندي، فارسي، عربي ۽ انگريزي وغيره مان اڌاريل لفظن جو به وڏو تعداد منجهس شامل آهي.

4.2.7 لفظي بناوٽ (Word formation)

فارسي زبان اسم، صفت ۽ فعل ٽڙن مان نوان لفظ ٺاهڻ لاءِ اشتقائي (Derivation)، پڌائتي (Agglutination) ۽ ترڪيبي (Compounding) ذريعن کان ڪم وٺي ٿي. جڏهن ته سنڌيءَ ۾ انهن ذريعن کان علاوه گرداني بناوٽ (Inflection) به ٿئي ٿي. جوڙ نشانين ٻنهي ٻولين ۾ لفظن جو عام حصو آهن. انهن ذريعي نوان اسم ۽ صفت لفظ ٺاهي سگهجن ٿا. سنڌيءَ ۾ ته ٻين مشتق جوڙ نشانين کان علاوه

فارسيء جون به ڪجهه اڳياڙيون ۽ پڇاڙيون جهڙوڪ؛ با، بد، دار، دان، مند وغيره فارسي اصل توڙي سنڌي لفظن سان استعمال ڪيون وڃن ٿيون.

4.3 نحويات

4.3.1 لفظي ترتيب: هونءَ ته فارسي ۽ سنڌي ٻئي ٻوليون S.O.V يعني، فاعل، مفعول ۽ فعل واري لفظي ترتيب رکندڙ آهن پر فارسيءَ ۾ عام بياني جملا، فاعل+حرف جري فقرو+مفعول+فعل (SPPOV) بناوٽ وارا ٿين ٿا. يعني، اها فاعل کان پوءِ ۽ مفعول کان اڳ حرف جري فقرا استعمال ڪري ٿي جيڪي سنڌيءَ سميت ٻين ڪيترن SOV ٻولين ۾ عام نه آهن. البت ٻنهي ٻولين ۾ فعل آخر ۾ اچي ٿو. ان عام لفظي ترتيب کان علاوه ٻنهي ۾ آزاد لفظي ترتيب به ٿي سگهي ٿي.

4.3.2 صفت جي بيهڪ: فارسيءَ ۾ عام طور صفت ان جي موصوف کان پوءِ اچي ٿي ۽ سنڌيءَ ۾ پهريان ايندي آهي. جيئن؛ گل زيبا=سهڻو گل، ڪتاب من=منهنجو ڪتاب وغيره. ٻنهي ٻولين جي مشتق ۽ مرڪب ۾ صفت پنهنجي موصوف کان پهريان اچي ٿي. جنهن فارسيءَ ۾؛ خوش بخت، بدڪار وغيره. ۽ سنڌيءَ ۾؛ امير ماڻهو، بگهي چوڪري وغيره.

4.3.3 صفت جي پيٽ: فارسي ۾ صفت تفصيل ۽ صفت مبالغو بناڻ لاءِ صفتي پڇاڙيون (تر، ترين) استعمال ٿينديون آهن. جيئن؛ ”زبان فارسي از زبان چيني آسان آست“ (فارسي ٻولي چيني ٻوليءَ کان سولي آهي)، جڏهن ته سنڌيءَ ۾ ان لاءِ حرف جر (کان، سڀ کان) استعمال ڪبا آهن. يعني صفتي پيٽ جي حوالي کان فارسيءَ جي بناوٽ سنڌي ۽ هندي-اردو جي به برخلاف انگريزيءَ جهڙي آهي.

4.3.4 ظرف جي بيهڪ: ٻنهي ٻولين ۾ ظرف لاڳاپيل صفت يا فعل کان اڳ لاڳو ٿين ٿا.

4.3.5 حرف جر جي بيهڪ: فارسي جملي ۾ حرف جر انگريءَ وانگي سنڌيءَ جي ابتڙ پنهنجي مفعول کان اڳ واقع ٿئي ٿو. جڏهن ته سنڌيءَ ۾ اهو اردو-هنديءَ وانگي مفعول کان پوءِ ايندو آهي. جيئن؛ مثل عيد = عيد جيان، از زبان فارسي = فارسي ٻوليءَ کان وغيره.

4.3.6 حرف جملو: ٻنهي ٻولين ۾ حرف جملي جو ڪارج ساڳيو آهي يعني اهي ٻن لفظن يا جملن کي ڳنڍين ٿا.

4.3.7 ملڪي حرف: فارسي جملن ۾ ملڪيت يا پڙيشن ظاهر ڪرڻ لاءِ اضافو بناوٽ استعمال ٿيندي آهي جنهن مطابق مرڪب اسمن ۾ ابتدائي لفظ جي آخر ۾ /ا، /ه، يا /ي/ نشانينون لڳائجن ٿيون. انهن کي ترتيب وار زير اضافت، ”ه“ اضافت ۽ ”ي“ اضافت ترڪيب چئبو آهي. مثال طور؛ مالڪ خانو، خانو ي دوستم، هوائي تهران وغيره. ۽ سنڌيءَ ۾ گرداني حرف جر ”جو“ جي مدد سان پڙيشن يعني، مالڪي ظاهر ڪبي آهي. ان کان علاوه ضميري صفتن ۽ اضافت جي زير کان به ڪم ورتو وڃي ٿو. مثال طور؛ دوست جو گهر، منهنجو ڪتاب، گهر ڏٺي وغيره.

4.4 رسم الخط

فارسي نستعليق خط ۽ سنڌي نسخ ۽ ديوناگري خطن ۾ استعمال ٿئي ٿي. فارسي الفبائي ۾ ٻٽيهه اکر آهن ۽ سنڌي الف-ب ۾ ٻاونجاهه. ٻنهي ٻولين جي صوتيات ۾ س، ص، ٺ ۽ ز، ذ، ض، ظ ۽ ح/هه اکرن جا ٽار صوتيا نه هوندي به انهن جا سندن الفابيٽ ۾ ٽار اکر مقرر ڪيل آهن. سنڌيءَ ۾ فارسيءَ مان اڌاريل /خ/ صوتيي لاءِ لکت ۾ فارسيءَ جو ئي /خ/ اکر استعمال ٿئي ٿو.

5. حاصل مطلب (Conclusion)

سنڌي ۽ فارسيءَ جي هن تقابلي لسانياتي اڀياس مان ظاهر آهي ته وڏي هند يورپي لساني خاندان جي مختلف شاخن سان تعلق رکندڙ ٻئي ٻوليون مختلف صوتياتي نظام رکن ٿيون. منجهن ڪافي صرفياتي اختلاف آهي ته سندن نحوي اصول به مختلف آهن. جڏهن ته انهن وچ ۾ صوتياتي ۽ صر

في و نحوي هڪجهڙائي به ملي ٿي. ٻنهي ٻولين جي لسانياتي تقابل جو اختلاف ۽ اشتراڪ جي حوالي کان اختصار هيٺ ڏجي ٿو.

اختلاف

صوتياتي اختلاف: سنڌيءَ جي ٽيويهه صوتين (اٺيهه آسُر ۽ چار سُر) جي فارسيءَ ۾ غير موجودگي، سنڌيءَ جو متحرڪلاخر ۽ فارسيءَ جو ساڪن لاخر زبان هئڻ ۽ ڪجهه ٻين صوتي خاصيتن جي اختلاف سان ٻنهي جي صوتيات ۾ چڱو فرق آهي.

صرفياتي اختلاف: سنڌيءَ جي برخلاف فارسيءَ ۾ گرامري جنس جي غير موجودگي، فارسيءَ جي پيٽ ۾ سنڌيءَ جو گرداني زبان هئڻ ۽ سنڌيءَ جي برخلاف فارسيءَ ۾ فعلي واسطن جو نه هئڻ ٻنهي ٻولين جا مکيه صرفياتي اختلاف آهن.

نحوياتي اختلاف: فارسيءَ ۾ فاعل کان پوءِ ۽ مفعول کان اڳ حرف جري فقرا استعمال ڪرڻ سنڌي لفظي ترتيب جي برخلاف آهي. ان کان سواءِ صفت جي بيهڪ ۽ پيٽ ۾ اختلاف هئڻ ۽ حرف جر جي بيهڪ جي ابتڙ هجڻ ۾ ٻئي هڪ ٻئي کان مختلف آهن.

لغوي اختلاف: ٻنهي جي بينادي لغت پنهنجي ۽ الڳ آهي.

اشتراڪ

صوتياتي هڪجهڙائي: فارسيءَ جا سڀئي (اوڻيهه) صوتيا سنڌيءَ ۾ به موجود آهن. صرفياتي هڪجهڙائي: 1. ٻنهي ۾ متصل ضمير استعمال ٿين ٿا. 2. ٻنهي ۾ فعل جون نسبتون (Voices) به آهن. 3. فعلي اسم يا مرڪب فعل ٺاهڻ جو هڪڙو طريقو ٻنهي ۾ هڪجهڙو آهي. 4. حرف جر ٻنهي ۾ يڪ لفظي ۽ گرداني آهن. 5. ٻنهي ۾ اشتقائي، ترڪيبي ۽ پڌائتي لفظي بناوٽون مشترڪ آهن. نحوياتي هڪجهڙائي: لفظي ترتيب جي لحاظ کان ٻئي SOV ٻوليون آهن.

لغوي هڪجهڙائي: سنڌيءَ ۾ ڪافي فارسي، عربي اڌاريل لفظي ذخيره به شامل آهي.

رسم الخطي هڪجهڙائي: ٻنهي جا رسم الخط عربي، فارسي گائڙ آهن.

مختصر طور چئي سگهجي ٿو، ته هند يورپي وڏي لساني خاندان سان تعلق جي ناتي فارسي ۽ سنڌيءَ ۾ ڪافي لسانياتي هڪجهڙائيون به آهن ته ساڳي خاندان جي مختلف شاخن، هند ايراني ۽ هند آريائي، مان هئڻ ناتي منجهن اختلاف به گهڻا آهن. يعني، ٻنهي ٻولين ۾ اختلاف ۽ ساڳيائپ جو حصو لڳ ڀڳ هڪ جيترو آهي.

حوالاجات (Reference List)

آڏواڻي، پيرومل مهرچند. 1994. 1956. 1966. [1972]. سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ. ڄامشورو. سنڌ يونيورسٽي.

الانا، (2006). سنڌي ٻوليءَ جو ارتقا. حيدر آباد. سنڌي لينگويج اٿارٽي.

بخاري سهيل. (1991). اردو زبان کا صوتي نظام اور تقابلي مطالعه. اسلام آباد. مقتدره قومي زبان بلوچ، نبي بخش خان. 1962. 1980. [1990]. سنڌي ٻولي ۽ ادب جي تاريخ. ڄامشورو. پاڪستان اسٽيڊي سينٽر.

جوڻيجو، عبدالجبار. (1980). سنڌي شاعريءَ تي فارسي شاعريءَ جو اثر. پي ايڇ ڊي ٿيسز. ڄامشورو.

سيوهاڻي حڪيم فتح محمد. (1969). آفتاب ادب. ڄامشورو. سنڌي ادبي بورڊ.

لغاري گل حسن، بلتستاني محمد نذير. 2009، 2007، 2003. معلم فارسي (ڪتاب اول) - ڪراچي. خانهء فر هنگ جمهوري اسلامي ايران.

، 2009، 2007، 2003. معلم فارسي (ڪتاب دوئم) - ڪراچي. خانهء فر هنگ جمهوري اسلامي ايران.

مرزا قليچ بيگ. (1900). سنڌي ٻوليءَ جي تاريخ. ڄامشورو. سنڌي ادبي بورڊ.
www.wikipedia.com/farsi